

Evaluación de
inversiones de los
prestadores del servicio
público de acueducto.

**ESTUDIO
PILOTO
CUENCA DEL
RÍO CHINCHINA**

**Informe final
2019**

STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE - SEI

Director para América Latina SEI

David Purkey

Equipo elaboración del estudio

Hector Angarita

Tania Santos

Nilo Lima

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Director Ejecutivo

Diego Felipe Polanía

Equipo de trabajo CRA

Experto Comisionado Javier Moreno Méndez

Guillermo Ibarra Prado

Juan Andrés Rojano

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8302716>

Noviembre de 2019

LISTA DE CUADROS

INTRODUCCIÓN	7
1. ELEMENTOS CONCEPTUALES	9
2. OBJETIVOS	12
3. METODOLOGÍA	13
3.1. X INCERTIDUMBRES EXÓGENAS.	13
3.1.1. CAMBIO CLIMÁTICO	13
3.1.2. CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN	14
3.2. MODELOS O RELACIONES R: MODELO WEAP DE LA CUENCA CHINCHINÁ	14
3.3. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN L	16
3.3.1. ESTADO ACTUAL DE LA CUENCA DEL RÍO CHINCHINÁ Y PROYECCIÓN SIN MÁS INVERSIONES AMBIENTALES	16
3.3.2. ESCENARIO SIN ACCIONES DE INVERSIÓN PREVIAS EN LA CUENCA	16
3.3.3. DEFINICIÓN DE ACCIONES.	16
3.4. MEDIDAS DE DESEMPEÑO M	17
4. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN L	19
4.1. CONDICIÓN ACTUAL	19
4.2. SIN INVERSIONES AMBIENTALES PREVIAS	21
4.3. E1: INVERSIONES AMBIENTALES DE VIVOCUENCA	22
4.4. E2: INVERSIONES VIVOCUENCA + POMCA + PLAN NACIONAL DE RESTAURACIÓN.	23
4.5. E3: RECONVERSIÓN PRÁCTICAS AGRÍCOLAS	24
4.6. MEDIDAS DE EFICIENCIA Y GESTIÓN DE LA DEMANDA	24
4.6.1. E4: DISMINUCIÓN EN PÉRDIDAS EN LA ADUCCIÓN	24
4.6.2. E5: DISMINUCIÓN DE CONSUMO PROMEDIO (USO EFICIENTE Y AHORRO).	24
4.6.3. MACRO MEDICIÓN	25
4.7. E6 INCORPORACIÓN NUEVAS FUENTES	25
4.8. E7: CONSTRUCCIÓN DE EMBALSES ARTIFICIALES	25
5. INVERSIONES POR CADA ESTRATEGIA	27
6. MEDICIÓN DE INDICADORES POR ACCIÓN	28
6.1. ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS	28
6.2. ANÁLISIS DEL EFECTO DE LAS ESTRATEGIAS EN LA COBERTURA Y CONFIABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	31
6.3. ANÁLISIS DE COSTO-EFECTIVIDAD	31
6.4. OTROS BENEFICIOS DERIVADOS DE LAS INVERSIONES AMBIENTALES	33
7. RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA TARIFARIO	35
8. CONCLUSIONES	36
9. REFERENCIAS	37

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Métricas para evaluar el comportamiento de cada estrategia, al horizonte de planificación	17
Tabla 2. Acciones de intervención evaluadas	19
Tabla 3. Coberturas reclasificadas, áreas y porcentaje de áreas de cada cobertura respecto al área total de la cuenca	20
Tabla 4. Plan Estratégico VIVOCUENCA en toda la cuenca del río Chinchiná. Fuente (VIVOCUENCA, 2019)	23
Tabla 5. Cálculo de la reducción en el consumo promedio mensual para cada municipio., de acuerdo con consumos actuales y el consumo medio en tierra fría.	25
Tabla 6. Características bocatoma la Guerra, en el municipio de Manizales	25
Tabla 7. Parámetros de estimación del costo de inversiones de las alternativas	27
Tabla 8. Análisis del indicador de Brecha para diferentes escenarios de acción, respecto a la condición actual proyectada a 2050	31

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Comparación de los beneficios de diferentes tipos de inversiones en un sistema de abastecimiento de agua. (I). Condición de referencia (no hacer nada), (II) Inversiones de eficiencia (i.e. reducción de pérdidas, reducción de los módulos de consumo), (III) Inversiones ambientales (protección o restauración de fuentes, reconversión productiva), (IV) Inversiones en infraestructura para incrementar la oferta (fuentes complementarias, embalses, etc.) (V). Combinación de acciones	11
Figura 2. Metodología del caso de estudio.	13
Figura 3. Ubicación de las estaciones meteorológicas, pluviométricas e hidrométricas (Fuente, SEI)	15
Figura 4. Coberturas en la cuenca del río Chinchiná (CORPOCALDAS, 2016)	20
Figura 5. Coberturas para cada cuenca hidrográfica proveedora y su respectiva bocatoma	21
Figura 6. Áreas de intervención para inversiones ambientales de VivoCuenca en la cuenca del río Chinchiná.	21
Figura 7. Inversiones ambientales de VivoCuenca en la cuenca del río Chinchiná. En verde las áreas de pastos que podrían cambiar su cobertura a bosques. Meta para el año 2025.	22
Figura 8. Áreas adicionales de inversión por Plan Nacional de Restauración.	24
Figura 9. Costo de construcción de embalses en Colombia Vs Volumen útil de los embalses. Fuente: construcción propia a partir de estimación de volúmenes de almacenamiento útil y costo de construcción de algunos embalses en Colombia.	26
Figura 10. Caudal medio diario de las cuencas abastecedoras bajo diferentes estrategias	29
Figura 11. Cambio proyectado a 2050 en el caudal medio anual	29
Figura 12. Q95 en cuencas abastecedoras para diferentes escenarios de acción	30
Figura 13. Cambio proyectado a 2050 en el caudal de estiaje.	30
Figura 14. Costo-Efectividad de acciones en (M\$/hm ³) para Delta B95	32
Figura 15. Costo-Efectividad de acciones en (M\$/hm ³) para Delta Bm	32
Figura 16. Usuarios en la cuenca del río Chinchiná.	34

SIGLAS

SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

INTRODUCCIÓN

Como parte de la Agenda Regulatoria Indicativa-ARI 2018-2019, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA incluyó el proyecto regulatorio denominado “*Medidas regulatorias asociadas a inversiones ambientales que puedan ser incluidas en las tarifas del servicio público domiciliario de acueducto*”, el cual se viene desarrollando bajo la Metodología de Análisis de Impacto Normativo - AIN. En este marco, el objetivo principal identificado como objeto de la acción regulatoria por parte de la CRA consiste en la disminución de la vulnerabilidad de los sistemas de acueducto, asociada al desabastecimiento.

Lo anterior, con fundamento en las disposiciones del artículo 164 de La Ley 142 de 1994, que permite que se incluyan costos especiales de protección de cuencas y fuentes de abastecimiento en las fórmulas tarifarias del servicio público domiciliario de acueducto, que permitan garantizar la prestación eficiente y continua del servicio. En este sentido, se consideró necesario la realización de un estudio piloto que permitiera, a partir del análisis cuantitativo de los servicios hidrológicos de la cuenca del Río Chinchiná y de la demanda del servicio de acueducto por parte de los mercados atendidos por Aguas de Manizales EMPOCALDAS y AQUAMANA, identificar áreas y acciones de intervención con el propósito de mantener, mejorar o recuperar los servicios hidrológicos de regulación y rendimiento hídrico.

Otro de los aspectos a analizar en el desarrollo del piloto tiene que ver con la articulación de las acciones de protección de cuenca y fuentes de abastecimiento que realice el prestador y los demás usuarios y grupos de interés presentes en la cuenca del río Chinchiná, con el fin de identificar criterios para establecer la articulación con los instrumentos ambientales y demás acciones realizadas con el mismo propósito, e identificar los co-beneficios de las mismas.

Asimismo, el estudio realizó un análisis de costo beneficio considerando acciones en infraestructura gris y verde, con el fin de determinar criterios de priorización de las intervenciones asociadas al uso racional y eficiente del recurso y/o acciones de protección de cuencas y fuentes de abastecimiento. Esto, en la medida que el modelo utilizado permite analizar y comparar diferentes estrategias de manejo de los recursos hídricos, considerando sus componentes bióticos, técnicos, económicos y financieros.

La acción regulatoria perseguida por la CRA debe garantizar los criterios definidos en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, entre los cuales se destaca el de eficiencia económica y suficiencia financiera, por lo cual, las decisiones del prestador en cuanto a la inclusión de inversiones y costos de operación y mantenimiento debe ser eficientes y enmarcarse en el cumplimiento de los estándares de prestación que para el caso en concreto se relacionan con la continuidad del servicio.

Con base en lo antes mencionado, el presente documento describe los resultados del piloto realizado por el Centro SEI de América Latina en Bogotá en la cuenca del río Chinchiná, mediante la aplicación del modelo WEAP *Water Evaluation and Planning*, el cual constituye una contribución a la base de conocimiento para el análisis tarifario de inversiones ambientales del servicio de acueducto y al desarrollo de capacidades en el uso de herramientas de análisis con miras a la adopción efectiva de un marco normativo tarifario de inversiones ambientales entre los prestadores del servicio.

En este informe se presenta inicialmente una propuesta de los elementos conceptuales para cuantificar y comparar los beneficios marginales de diferentes tipologías de inversiones en un sistema de acueducto, incluidas las inversiones en infraestructura verde. Posteriormente se detalla la metodología adoptada para cuantificar y comparar los beneficios. Las estrategias de gestión propuestas en este caso de estudio fueron definidas de forma participativa primero a través de un diálogo con la CRA y posteriormente complementadas en talleres con los actores en la cuenca *i.e.* La empresa generadora de energía en Caldas CHEC del Grupo EPM, Corporación Autónoma de Caldas CORPOCALDAS, Fondo del agua Vivocuenca, Aguas de Manizales S.A. E.S.P, Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y Aquamaná ESP; e Instituciones *i.e.* Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entre otros.

Las métricas para evaluar la efectividad de cada estrategia se definen desde el punto de vista de la prestación del servicio público domiciliario de acueducto para disminución de la vulnerabilidad de los sistemas de acueducto asociada al desabastecimiento. El costo estimado de cada estrategia y su efectividad son evaluados para asegurar finalmente que las inversiones que se defina financiar a través de las tarifas efectivamente aporten en el suministro del agua a los usuarios y no solamente a conservar los ecosistemas en la cuenca que es un objetivo general para la sociedad.

1. ELEMENTOS CONCEPTUALES

Estudios previos en Colombia han aportado información relevante sobre los efectos de las acciones de protección y restauración en áreas de cuencas hidrográficas desde el punto de vista de la oferta hídrica en las fuentes de abastecimiento de sistemas de acueducto (Sáenz et al 2013, Cárdenas et al, 2017) o de los impactos negativos de la transformación de ecosistemas de cuencas proveedoras (Bouyaert et al, 2006). Menor atención, sin embargo, se ha prestado al análisis comparativo de los beneficios desde el punto de vista del marco tarifario, para el cual, es indispensable incorporar consideraciones de demanda y eficiencia económica comparativa de las inversiones respecto a otras alternativas o acciones complementarias disponibles para los prestadores del servicio.

El propósito de este análisis es contribuir a la consideración total del costo de inversión, operación y mantenimiento en acciones de protección de cuencas y fuentes de agua dentro de las fórmulas tarifarias del servicio público de acueducto. Esto conlleva a preguntas, tales como:

- ¿Qué criterios metodológicos podrían utilizar los prestadores del servicio público domiciliario de acueducto para determinar la pertinencia, tipo y montos de inversión en acciones de protección de cuencas y fuentes de abastecimiento?
- ¿Qué criterios metodológicos podrían utilizar los prestadores del servicio público domiciliario de acueducto para articularse con los instrumentos de planificación ambiental y demás acciones de protección de cuencas y fuentes de agua de los demás usuarios del recurso y grupos de interés presentes a la cuenca abastecedora del servicio de acueducto?
- ¿Qué criterios metodológicos podrían utilizar los prestadores del servicio público domiciliario de acueducto para determinar si es más costo eficiente invertir en acciones que promuevan el uso racional y eficiente del sistema de acueducto o realizar acciones de protección de cuencas y fuentes de abastecimiento?

En este estudio se proponen algunos elementos conceptuales para abordar estas preguntas generales. El objetivo es identificar un marco analítico que permita incorporar y comparar de manera objetiva los beneficios de las inversiones ambientales y algunas inversiones en infraestructura gris desde la perspectiva de los usuarios de un sistema de acueducto.

En la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se ilustran los conceptos propuestos para cuantificar y comparar los beneficios de diferentes tipologías de inversiones que podría realizar un prestador del servicio público domiciliario de acueducto para asegurar satisfacer la demanda actual y futura del servicio. Entre otras se consideran inversiones ambientales (II), medidas de uso eficiente y ahorro del agua (III), e inversiones en nueva infraestructura como construcción de bocatomas nuevas para ampliar la oferta de agua (IV), que se comparan respecto a la condición de referencia (I) correspondiente al escenario de no realizar ninguna inversión dentro del horizonte de planificación del servicio. El diagrama ilustra las diferencias de los efectos de los tipos de inversiones entre: las intervenciones entre acciones de gestión de la demanda¹ (III), y acciones que incrementan la capacidad de suministro del sistema, que incluyen las inversiones ambientales, y las inversiones en nueva infraestructura de captación (II y IV). A su vez, es importante resaltar que el escenario de referencia (I) no corresponde necesariamente a la condición actual de oferta hídrica de las fuentes, pues en el horizonte de planificación puede ocurrir la degradación de las fuentes hídricas por efecto de los conflictos de uso actual en las cuencas, que conducen a procesos activos de erosión o compactación de suelos, etc.

Las inversiones ambientales (II) por su parte, generan beneficios en la capacidad hidrológica del sistema (por ejemplo, incrementando la cantidad de agua que las fuentes hídricas pueden proveer de manera continua o reduciendo la sensibilidad a eventos extremos e.g. inundaciones o sequías) de manera progresiva en horizontes de largo plazo – que pueden ser incluso de varias décadas, pues acciones asociadas a la transición de usos productivos o a la restauración de coberturas vegetales pueden requerir varias décadas para alcanzar una escala suficiente de implementación, sumada al tiempo necesario para alcanzar el establecimiento de la vegetación y la recuperación de la capacidad de regulación hidrológica de los suelos.

¹ Medidas de gestión de la demanda: Acciones relacionadas con mejorar el consumo del agua. Entre las medidas se consideran: Disminución de pérdidas en la aducción, disminución del consumo por habitante, micromedición y macromedición. Todas las medidas buscan que el indicador se acerque a estándares nacionales i.e. consumo por usuario, pérdidas en la aducción.

En contraste, las inversiones en infraestructura (IV) – que incluyen medidas como la captación de nuevas fuentes, o la implementación de infraestructuras que permitan compensar la variabilidad hidrológica de las fuentes mediante embalses – permiten obtener beneficios en plazos relativamente más cortos, en respuesta a los requerimientos progresivos de la demanda. No obstante, en este caso, es relevante indicar que las inversiones de infraestructura se encuentran sujetas a la potencial pérdida de oferta hídrica asociada a la degradación de las fuentes de agua, y en algunos casos, el beneficio marginal puede ser equivalente a la degradación de la oferta hídrica en el largo plazo. Adicionalmente es importante reconocer que las licencias y permisos ambientales asociados a la construcción de embalses son demandantes en términos temporales y económicos, debido a los potenciales impactos sociales, económicos y ecosistémicos que pueden generar.

Las acciones de gestión de la demanda (III), por el contrario, se refieren a medidas de eficiencia de los distintos componentes del sistema de acueducto y/o el uso del agua por parte de los suscriptores, por ejemplo, a través de programas de reducción de pérdidas técnicos y/o comerciales o de la adopción de paquetes tecnológicos o incentivos tarifarios para promover la disminución de los consumos per-cápita o módulos de consumo en el área de servicio.

Desde el punto de la calidad, confiabilidad y continuidad de prestación del servicio, en el presente estudio adoptamos como indicador para caracterizar y comparar los diferentes tipos de acciones, la brecha proyectada B_p entre la capacidad de provisión de agua del acueducto en condición de caudal promedio y condición crítica (Q95), y la demanda del sistema de acueducto en el periodo proyectado. La brecha proyectada – y su tendencia - permite establecer el nivel de seguridad con que el sistema puede suplir la demanda proyectada en un horizonte de planificación de inversiones (T_p), y a su vez, indicar la vulnerabilidad del sistema de acueducto por desabastecimiento en plazos posteriores al horizonte de planificación.

El cambio en el indicador de brecha, ΔB_p , al horizonte de planificación es independiente del tipo de medida (gestión de demanda u oferta) y permite comparar los beneficios de las inversiones en términos de unidades equivalentes de capacidad o confiabilidad del sistema, y a su vez, permite asimilar los cambios en la oferta hídrica al horizonte de planificación (por ejemplo, por efecto de la degradación de las fuentes asociadas a conflictos de uso).

El indicador ΔB_p , al proporcionar unidades equivalentes de beneficio, permite implementar un Análisis de Costo Efectividad (ACE) para identificar la eficiencia relativa de los diferentes tipos de medidas. que son comparables desde el punto de vista de la confiabilidad y calidad en la prestación del servicio.

La oferta de agua adicional que se identifique comparando el indicador con la oferta total de agua en la cuenca, beneficia a los usuarios aguas debajo de los puntos de captación del sistema. De esta forma se identifica los beneficios de otros usuarios en la misma cuenca debido a las inversiones ambientales.

Figura 1 Comparación de los beneficios de diferentes tipos de inversiones en un sistema de abastecimiento de agua. (I). Condición de referencia (no hacer nada), (II) Inversiones de eficiencia (i.e. reducción de pérdidas, reducción de los módulos de consumo), (III) Inversiones ambientales (protección o restauración de fuentes, reconversión productiva), (IV) Inversiones en infraestructura para incrementar la oferta (fuentes complementarias, embalses, etc.) (V). Combinación de acciones

2. OBJETIVOS

Desarrollar y aplicar un modelo conceptual que contenga los criterios que debe tener en cuenta un prestador del servicio de acueducto para determinar y priorizar las acciones de conservación, preservación y/o restauración de las cuencas abastecedoras de sistemas de acueducto en el escenario de una cuenca abastecedora con alto nivel de intervención en el mantenimiento, mejora o recuperación de los servicios de regulación y rendimiento hídrico.

3. METODOLOGÍA

Para la realización de este proyecto se utilizó la metodología XLRM (Purkey, 2018). Este método de análisis separa las incertidumbres exógenas X, las estrategias de gestión L, las relaciones o modelos R y las medidas de desempeño M. Las incertidumbres exógenas (X) están relacionadas con los factores inciertos pero que afectan el sistema hídrico *i.e.* cambio climático, crecimiento de la población, o degradación de los servicios de regulación hidrológica en las cuencas donde existen áreas con conflictos de uso. Las estrategias de gestión constituyen las alternativas que los tomadores de decisiones consideran afectarán el estado del sistema. Las relaciones o modelos R establecen los estados futuros como consecuencia de estrategias seleccionadas e incertidumbres asociadas. Las medidas de desempeño M son indicadores que permiten verificar el cumplimiento del sistema ante algunos factores que se determinan como claves (Lempert, et al., 2003). En la Figura 2 se presenta un esquema de la metodología utilizada que permite visualizar el proceso llevado a cabo en este estudio de caso siguiendo la metodología XLRM.

Figura 2. Metodología del caso de estudio.

3.1. X INCERTIDUMBRES EXÓGENAS.

Las incertidumbres que se analizan en este proyecto son cambio climático y crecimiento de la población. Para este proyecto piloto solo se incluyen los escenarios más críticos.

3.1.1. Cambio Climático

Para el análisis del clima más crítico a futuro se analizaron los escenarios de cambio climático generados por el proyecto PARA-Agua² en el año 2014 y el escenario promedio definido por el IDEAM en el marco de la Tercera Comunicación Nacional (IDEAM, 2016). El primer método consiste en una reducción de escala de Modelos Climáticos Globales (GCM) con método estadístico no paramétrico. Según el mismo estudio el modelo que tiene mejor desempeño en la cuenca es MPI-ESM. En el modelo WEAP están incorporados 4 escenarios de cambio climático basado en MPI-ESM y se evaluó la incidencia en el caudal disponible. Como resultado se obtuvo que existe probabilidad de aumento de los caudales hasta un 22% en los periodos secos y en el caudal medio de 20%.

² El proyecto Proyecto para la Adaptación y la Resiliencia – Agua (PARA-Agua) y como parte de la Tarea 3 “Apoyo en la toma de decisiones en la cuenca de forma participativa y en el contexto de cambio climático” entre los años 2014 y 2015 se implementó un modelo de gestión en WEAP para la cuenca del río Chinchiná, el cual fue desarrollado por el Instituto del Ambiente de Estocolmo (SEI, por sus siglas en inglés). El modelo contiene módulos de hidrología, glaciares, demanda doméstica, y demanda de agua para la generación hidroeléctrica. En este modelo se generaron escenarios de cambio climático a partir de los escenarios de circulación global.

También se analizaron los escenarios de cambio climático proyectados por el IDEAM para el año 2011-2040 en el marco de la Tercera Comunicación Nacional y se observa un aumento en la precipitación media entre 11 a 40% en la cuenca del río Chinchiná, mostrando condiciones futuras menos críticas respecto a la oferta del agua que analizando el clima histórico. Para simular el clima histórico las series temporales medidas a través de los últimos 30 años se usan sin alteraciones como proyecciones del clima futuro.

Por lo tanto, se analizan las estrategias considerando el clima histórico que resulta ser más crítico que el esperado debido al cambio climático en los diferentes escenarios.

3.1.2. Crecimiento de la población

El crecimiento de la población genera impactos en las cuencas abastecedoras, debido a la necesidad de agua para suministrar a los habitantes tanto actuales como futuros. El crecimiento de la población puede calcularse a partir de los datos de los censos poblacionales del DANE, proyectando la tendencia histórica o a través de métodos desarrollados para este fin como el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico *i.e.* Aritmético, Geométrico, Wappaus, Gráfico, Exponencial, Detallado por zonas o por densidades (MAVDT, 2003).

Los valores de la población proyectada pueden variar ampliamente y no generan un pronóstico ni una predicción exacta pues el crecimiento de la población depende de la actividad social y económica que es dinámica. Debe considerarse entonces la incertidumbre asociada a estas proyecciones, usando al menos el escenario más crítico que permita estimar la demanda de agua más alta en la cuenca.

Para esta incertidumbre se plantearon dos suposiciones, la primera considera la tasa de crecimiento anual histórica y la segunda la tasa de crecimiento proyectada por el DANE (DANE, 2005) usando una proyección geométrica.

Cabecera Municipal	TAC Alto (Histórico)	TAC bajo (proyecciones futuras)
Manizales	0.83%	0.32%
Villamaría	2.12%	1.75%

3.2. MODELOS O RELACIONES R: MODELO WEAP DE LA CUENCA CHINCHINÁ

En el marco del Proyecto PARA-Agua y como parte de la Tarea 3 “Apoyo en la toma de decisiones en la cuenca de forma participativa y en el contexto de cambio climático” entre los años 2014 y 2015 se implementó un modelo de gestión en WEAP³ para la cuenca del río Chinchiná, el cual fue desarrollado por SEI. El modelo contiene módulos de hidrología, glaciares, demanda para consumo humano y doméstico, y demanda de agua para la generación hidroeléctrica. El modelo comprende un periodo histórico 1990-2010 a paso de tiempo mensual.

³ <https://www.weap21.org/>

Figura 3. Ubicación de las estaciones meteorológicas, pluviométricas e hidrométricas (Fuente, SEI)

La unidad de respuesta hidrológica ha sido delimitada con la base de datos geográfica del Plan de Manejo y Ordenación de la cuenca Chinchiná (POMCA) donde se cuenta con información de capas de microcuencas, Modelo de elevación digital MED (DEM por su sigla en inglés), puntos de captación, y cobertura y uso de la tierra. La escala de las entidades geográficas utilizadas es 1:25.000. En el caso de la cobertura y uso de la tierra se considera cada subclase de Corine Land Cover.

En el POMCA, en la sección de diagnóstico, existe información de variables climáticas para el periodo 1981-2010, las variables que aborda son precipitación, temperatura, humedad relativa y brillo solar. Esta información además tiene una buena distribución espacial en la cuenca, en cuanto a la ubicación de las estaciones meteorológicas se refiere (Figura 3). Esta información y base de datos ha sido la fuente principal para la modelación hidrológica en WEAP.

La regionalización de la precipitación para cada unidad de respuesta hidrológica se realizó con el uso del mapa de isoyetas generado en el POMCA. Para la regionalización de otras variables como la temperatura se realizó un análisis de correlación lineal entre la temperatura y la altitud. Mediante esta correlación se obtuvo un gradiente térmico vertical de $-0.59^{\circ}\text{C}/100\text{ m}$.

Para modelar la demanda de agua para uso consumo humano y doméstico se usaron datos del DANE, EMPOCALDAS, AQUAMANÁ y Aguas de Manizales y el POMCA.

- Cantidad de población en las cabeceras municipales (DANE)
- Uso promedio per cápita (Aguas de Manizales, Empocaldas, Aquamaná y POMCA)
- Puntos de captación y microcuencas abastecedoras (POMCA)
- Concesiones de agua para acueductos (CORPOCALDAS, Aguas de Manizales, EMPOCALDAS, Aquamaná)
- Pérdidas en la aducción (Aguas de Manizales, EMPOCALDAS, Aquamaná y POMCA)

Respecto a la demanda para generación hidroeléctrica:

- Concesiones de agua y puntos de captación (POMCA y CORPOCALDAS)
- Características de las centrales hidroeléctricas (CHEC y POMCA)

Para este estudio en específico se utilizó el modelo desarrollado por el proyecto PARA–Agua, sin embargo, se realizaron los siguientes ajustes:

- Conversión del modelo mensual a escala de tiempo diaria.
- Revisión de los parámetros hidrológicos para cada tipo de cobertura y uso de suelo.
- Recalibración del modelo hidrológico.
- Revisión y actualización de datos de demanda de agua.

3.3. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN L

Las estrategias de gestión muestran posibles escenarios de acuerdo con las decisiones tomadas en la cuenca. El primer escenario es la línea base, donde el estado actual y proyectado de la cuenca se analiza, sin realizar más intervenciones ambientales en la cuenca, incluyendo su degradación debido a las actividades económicas. El siguiente escenario considera hipotéticamente que pasaría en la cuenca si no se hubiera intervenido realizando medidas de protección de ecosistemas (Sin Inversiones Previas) y proyectando la degradación de la cuenca. Posteriormente se analizan posibles estrategias de manejo de acuerdo con escenarios planteados en las reuniones realizadas con los prestadores de servicio y otras entidades, tales como, conservación y restauración de ecosistemas, reconversión en prácticas agrícolas, nuevas fuentes de abastecimiento, reducción de pérdidas en la aducción del sistema y mejoramiento en el uso del agua.

3.3.1. Estado actual de la cuenca del río Chinchiná y proyección sin más inversiones ambientales

En la cuenca del río Chinchiná han existido inversiones ambientales por parte de los municipios, de las empresas prestadoras de servicios y de la hidroeléctrica CHEC, desde el año 1950, de acuerdo con información proporcionada por las entidades y los funcionarios del Fondo de Agua Vivocuenca. Como resultado de estas acciones y de la delimitación de áreas de protección, se cuenta con 19 000 ha con alguna estrategia de protección de ecosistemas, de un área total en la cuenca de 105225 ha (CORPOCALDAS, 2019). En este escenario se realizará una evaluación para determinar el agua disponible en la cuenca tanto en la actualidad como en el horizonte de análisis (2050) considerando que existe una degradación en la cuenca que puede disminuir su capacidad de almacenamiento de agua en un porcentaje de 20% y genera procesos de erosión y compactación que pueden disminuir en un 20% su conductividad hidráulica. La disminución en los porcentajes anteriores puede cambiar drásticamente de acuerdo con la actividad que genere la degradación. En estudios previos sobre la reducción de las capacidades de almacenamiento de agua en el suelo debido a actividades productivas como agricultura y ganadería se han encontrado porcentaje de reducción del agua aprovechable de 21, 25 y 14% para cultivos de papa, ganadería y descanso respectivamente (Daza-Torres, et al., 2014). En este estudio se usan porcentajes de reducción de 20% para los dos parámetros que están relacionados con la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo.

3.3.2. Escenario sin acciones de inversión previas en la cuenca

El escenario sin inversiones previas supone que no se han preservado ecosistemas en la cuenca históricamente. Se supone que las áreas preservadas tendrían usos del suelo como agricultura o ganaría. En este escenario se supone que las áreas de bosques que se encuentran en estado de conservación en la cuenca no fueron preservadas y que en la actualidad se estarían desarrollando actividades como agricultura o ganadería. Esta acción en adelante se denomina “Sin Inversiones Previas”. Adicional al cambio de la cobertura, existe una degradación en la cuenca que disminuye su capacidad de almacenamiento en 20% y genera procesos de erosión y compactación que disminuyen su conductividad hidráulica en un 20%.

3.3.3. Definición de acciones.

Las acciones que podrían realizar los prestadores del servicio público de acueducto en la zona *i.e* Aguas de Manizales, EMPOCALDAS y Aquamaná, y el Fondo del Agua VivoCuenca se describen en el siguiente capítulo. Estas acciones fueron socializadas en un taller interinstitucional donde se contó con el apoyo de CORPOCALDAS, como Corporación Autónoma Regional en la región de análisis. Las estrategias propuestas se retroalimentaron en

este taller y se complementaron con los comentarios realizados en un taller con otras instituciones en Bogotá e.g. Ministerios, EAAB, y Conservación Internacional CI.

Este trabajo permite articular las acciones proyectadas por los prestadores del servicio público de acueducto con aquellas definidas con CORPOCALDAS y el Fondo de Agua Vivocuenca, de tal forma que las acciones sumen en los esfuerzos que se espera adelantar para mantener la regulación hídrica y disminuir la vulnerabilidad al desabastecimiento.

3.4. MEDIDAS DE DESEMPEÑO M

Los indicadores de desempeño permiten analizar y comparar el desempeño entre las diferentes acciones con el estado actual de la cuenca y en el evento que no se hubiera desarrollado ninguna acción de conservación de ecosistemas. En la

Tabla 1 se define cada indicador y su método de cálculo.

Los análisis se realizan en el horizonte de planificación, correspondiente a 30 años. Se toma este periodo debido a dos razones fundamentales:

1. De acuerdo con estudios previos, en 30 años puede recuperarse un bosque de niebla en mosaicos en Latinoamérica, consistentes en una mezcla de áreas limpias, bosques secundarios y parches limitados residuales de bosques primarios (Rey_Benayas, et al., 2005).
2. Cuando se calcula el valor anualizado de las inversiones, en 30 años se observa que el pago anual no cambia drásticamente al proyectarse con un mayor horizonte de tiempo.

Tabla 1. Métricas para evaluar el comportamiento de cada estrategia, al horizonte de planificación

Métricas para evaluar el comportamiento de cada estrategia, al horizonte de planificación

Indicador	Definición	Ecuación del indicador
Oferta media Q_m	Sumatoria del caudal medio diario en las fuentes abastecedoras q_i para cada municipio.	$Q_m = \sum_i^n q_i$
Brecha cobertura ΔB_m	Diferencia entre la capacidad hidrológica media de la acción definido como caudal medio Q_{mi} y la demanda debida a la acción D_i , y la capacidad hidrológica media del escenario sin hacer inversiones (caudal medio) Q_{m0} y la demanda sin inversiones	$\Delta B_m = (Q_{mi} - D_i) - (Q_{m0} - D_0)$
Eficiencia de las inversiones para garantizar la cobertura del sistema $ECob$	Relación entre el costo de la implementación de cada estrategia $C\$$ y la brecha de la cobertura ΔB_m	$ECob = \frac{C\$}{\Delta B_m}$
Indicador	Definición	Ecuación del indicador
Oferta 95% Q_{95}	Sumatoria del caudal igualado o excedido diario multianual en las fuentes abastecedoras q_{i95} para cada municipio.	$Q_{95} = \sum_i^n q_{i95}$
Brecha confiabilidad ΔB_{95}	Diferencia entre el caudal igualado o excedido el 95% del tiempo de la acción Q_{95i} (caudal de estiaje) y la demanda de la acción D_i menos la diferencia entre el caudal igualado o excedido el 95% del tiempo del escenario sin hacer inversiones	$\Delta B_{95} = (Q_{95i} - D_i) - (Q_{95-0} - D_0)$

	Q_{95-0} y la Demanda sin inversiones D_0	
Eficiencia de las inversiones para garantizar la confiabilidad del sistema $EConf$	Relación entre el costo de la implementación de cada estrategia $C\$$ y la brecha de la confiabilidad ΔB_{95}	$EConf = \frac{C\$}{\Delta B_{95}}$

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN

En este capítulo se describen las acciones por evaluar como parte de las inversiones ambientales que se podrían realizar en la cuenca hidrográfica del río Chinchiná. En la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se presenta un resumen de las estrategias de gestión o acciones de intervención.

Tabla 2. Acciones de intervención evaluadas

N°	Estrategias de Gestión o Acciones
0	Línea Base o Condición Actual
1	Sin Inversiones Previas
2	E1: Inversiones de VivoCuenca
3	E2: Inversión de Plan de Restauración Nacional
4	E3: Reconversión de Prácticas Agrícolas
5	E4: Reducción de Pérdidas en Aducción
6	E5: Uso eficiente del Agua, reducción de la dotación
7	E6: Incorporación de Nuevas Infraestructura

Nota: en esta tabla no se incluye el E7 Construcción de un embalse para realizar un análisis de costos evitados, debido a que no es viable técnicamente tal como se presenta en el numeral 4.7.

4.1. CONDICIÓN ACTUAL

En la cuenca del río Chinchiná, se han adelantado acciones de conservación ambiental desde el año 1950, de acuerdo con la información suministrada por los proveedores de servicios públicos. En la actualidad, gracias a la suma de estas acciones y la estrategia del Fondo de Agua Regional VivoCuenca, se han protegido 19 000 ha de bosques en la cuenca del río Chinchiná. En la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se observa la cobertura actual de acuerdo con la información de coberturas parte del POMCA de la cuenca del Río Chinchiná (Corpocaldas, 2016). Puede observarse que los pastos presentan el mayor porcentaje de área de cobertura en la cuenca del río Chinchiná.

En la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se presenta las áreas totales por tipo de cobertura en la cuenca del río Chinchiná. El tipo de cobertura fue reclasificado, usando la clasificación de la cobertura que actualmente se encuentran en el modelo WEAP y que permiten analizar el efecto del cambio de la cobertura en la cantidad de agua disponible en la cuenca.

En la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se presentan las cuencas proveedoras de cada bocatomas de los municipios Neira, Manizales y Villamaría. Asimismo, se muestra el tipo de cobertura en dichas bocatomas. A partir de procesamiento en SIG se obtuvo las áreas correspondientes para cada cobertura que se muestra en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**

Figura 4. Coberturas en la cuenca del río Chinchiná (CORPOCALDAS, 2016)

Tabla 3. Coberturas reclasificadas, áreas y porcentaje de áreas de cada cobertura respecto al área total de la cuenca

Cobertura	Código	Area (km ²)	%
Afloramientos rocosos	10001	0.71	0.07
Áreas Agrícolas	10002	5.76	0.55
Área Urbana	10003	24.43	2.32
Bosques	10004	237.30	22.57
Café	10005	171.09	16.27
Cuerpos de Agua	10006	3.19	0.30
Pastos	10007	493.90	46.97
Tierras Desnudas y Degradadas	10008	23.09	2.19
Turberas	10009	2.33	0.22
Vegetación Herbácea Arbustiva	10010	85.09	8.09
Zonas de Extracción Minera	10011	0.10	0.01
Zonas Glaciales	10012	4.53	0.43
Total general		1 051.53	100.00

Figura 5. Coberturas para cada cuenca hidrográfica proveedora y su respectiva bocatoma

Figura 6. Áreas de intervención para inversiones ambientales de VivoCuenca en la cuenca del río Chinchiná.

4.2. SIN INVERSIONES AMBIENTALES PREVIAS

En este escenario se calcula el área correspondiente a cada tipo de cobertura, en caso de que no se hubieran realizado inversiones ambientales en las cuencas abastecedoras. Para ello, se asume que las coberturas de bosques en cada cuenca son transformadas a pastos, en el escenario si las actividades económicas de desarrollo

regional hubieran llevado a transformar los bosques en otras actividades como ganadería. En esta cuenca se han realizado inversiones en infraestructura verde desde hace más de 50 años, de acuerdo con la información brindada por las instituciones en los talleres realizados. Estas inversiones han permitido contar con áreas protegidas que garantizan el agua para la prestación del servicio de acueducto.

4.3. E1: INVERSIONES AMBIENTALES DE VIVOCUENCA

VivoCuenca, ha priorizado un área de 25 000 ha de predios por adquirir en toda la cuenca del río Chinchiná. En este ejercicio se evaluarán estas inversiones ambientales, como el cambio en la cobertura en las áreas que se presentan en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, de pastos y áreas agrícolas a bosques.

La priorización de áreas de VivoCuenca, se basa en la suma de las áreas protegidas definidas hasta el año 2014⁴ y consignadas en el POMCA y predios definidos por los socios de este Fondo de Agua ubicados en los municipios de Chinchiná, Villamaría y Manizales.

Las inversiones definidas para la cuenca del río Chinchiná, por parte de VivoCuenca y sus 27 socios, se definen en un plan estratégico resumido en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** (VIVOCUENCA, 2019). Entre las acciones establecidas se encuentran inversiones en recuperación y manejo de áreas ambientales, reconversión de áreas productivas, fortalecimiento de instancias de participación, vinculación de aliados públicos y privados, generación de conocimiento, capacidades y compromiso, seguimiento, monitoreo y evaluación. Estas acciones hacen parte de las inversiones ambientales y de la operación y mantenimiento usadas en la presente evaluación.

Figura 7. Inversiones ambientales de VivoCuenca en la cuenca del río Chinchiná. En verde las áreas de pastos que podrían cambiar su cobertura a bosques. Meta para el año 2025.

⁴ Las áreas protegidas en Colombia son: Sistema de Parques Nacionales de Colombia, Áreas de Reserva Forestal, áreas de Manejo Especial, Distritos de Manejo Integrado, Áreas de recreación, Distritos de Conservación de Suelos, Áreas de Protección Ecológica, Zonas de Protección de Paisaje, Sitios de Patrimonio Natural y Cultural, Zonas de Reserva Campesina, Zonas de reserva Agrícola, Sistema Departamental de Áreas Protegidas, Sistema Regional de Áreas Protegidas, Bosque Municipal, Área Natural histórico-cultural, refugio de Vida Silvestre, Reservas naturales de la Sociedad Civil, Reservas de la Biósfera, Sitios RAMSAR.

Tabla 4. Plan Estratégico VIVOCUENCA en toda la cuenca del río Chinchiná. Fuente (VIVOCUENCA, 2019)

Línea	Programas	Finalidad
Infraestructura verde para la provisión de servicios ambientales	Recuperación y manejo de áreas naturales	Alcanzar 25 mil hectáreas (23,5% del área de la cuenca) en diversas figuras de protección, con plena integralidad y funcionalidad (Línea Base POMCA: 19.903 ha)
	Reconversión de áreas productivas en conflicto	Reducir a 15 mil hectáreas las áreas productivas en conflicto de uso y diseño, promoviendo sistemas agroforestales (Línea Base POMCA: 27.630 ha)
	Esquemas de compensación por servicios ambientales	Al menos 5 mil hectáreas en la cuenca reciben inversiones derivadas de la compensación por los servicios ambientales que se prestan
Compromiso ciudadano e institucional con la sostenibilidad del territorio	Fortalecimiento de instancias de participación	Consejo de cuenca activo y dinamizado por las mesas sectoriales y el diálogo público-privado
	Vinculación de aliados públicos y privados	Proceso de gobernanza que garantiza la ejecución de los cuatro programas del POMCA
	Generación de conocimiento, capacidades, y compromiso en la ciudadanía	Organizaciones sociales y ciudadanos vinculados en las estrategias de consolidación y financiación de VivoCuenca
Sostenibilidad de la iniciativa VivoCuenca	Sostenibilidad del Fondo del Agua	Gestión de al menos 25 mil millones de pesos para inversiones y estructura de funcionamiento del Fondo asegurada
	Esquemas de compensación financieros	Estrategia interinstitucional de gestión adaptativa y compensaciones colectivas
	Seguimiento, monitoreo y evaluación	Transparencia y legitimidad del instrumento VivoCuenca y de la efectividad de sus programas

4.4. E2: INVERSIONES VIVOCUENCA + POMCA + PLAN NACIONAL DE RESTAURACIÓN.

Adicionalmente a las acciones definidas en por VivoCuenca, podrían incluirse otras áreas que se han priorizado en el PNR, tal como se muestra en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** en color azul.

Figura 8. Áreas adicionales de inversión por Plan Nacional de Restauración.

4.5. E3: RECONVERSIÓN PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

Para modelar este escenario, se supone que el área agrícola y los pastos tienen una capacidad de almacenamiento de agua mayor, debido al cambio de prácticas agrícolas y de ganadería, donde los suelos podrían recuperar su capacidad de almacenamiento de agua en el suelo. En esta acción en la parametrización del modelo hidrológico la capacidad de almacenamiento en las coberturas actuales existentes de pastos aumenta en un 20%.

4.6. MEDIDAS DE EFICIENCIA Y GESTIÓN DE LA DEMANDA

En esta estrategia se suman una serie de actividades relacionadas con la gestión de la demanda y mejoramiento de la eficiencia en el servicio de acueducto. Se presentan dos escenarios: el primero es la disminución de las pérdidas en la demanda, donde se reemplaza la infraestructura desde la bocatoma hasta la planta de tratamiento de agua potable, y en la segunda se optimiza el uso del agua utilizando estrategias de macromedición y una estrategia de educación. En la cuenca se supone que se mantiene una degradación que disminuye su capacidad de almacenamiento en 20% (igual a los escenarios anteriores) y genera procesos de erosión y compactación que disminuyen su conductividad hidráulica en un 20%. Para modelar este escenario se incluyen las siguientes acciones:

4.6.1. E4: Disminución en pérdidas en la aducción

De acuerdo con la información suministrada por EMPOCALDAS, en el sistema se presentan pérdidas altas en la aducción, desde la bocatoma hasta la planta de tratamiento de agua potable, que pueden ascender al 30% del agua captada. En el modelo WEAP es posible incluir estas pérdidas y establecer un escenario donde las pérdidas no sobrepasen el 5% definido en el RAS, como valor máximo de pérdidas en la aducción del sistema (RAS, 2000).

4.6.2. E5: Disminución de consumo promedio (uso eficiente y ahorro).

En esta acción se supone que la demanda de agua se disminuye debido a los cambios en los hábitos de consumo de agua por parte de los suscriptores de los municipios de Manizales (Aguas de Manizales) y Villamaría (AQUAMANÁ). Para cada uno de ellos se asume una reducción en el consumo de agua de acuerdo con su consumo actual. El cálculo de este porcentaje de reducción del consumo se basa en la comparación del consumo promedio mensual en m³ con el valor del rango de consumo promedio para ciudades frías determinado por la CRA (CRA, 2015).

Tabla 5. Cálculo de la reducción en el consumo promedio mensual para cada municipio., de acuerdo con consumos actuales y el consumo medio en tierra fría.

Ciudad	Consumo ciudad fría (m ³ /susc*mes)	Consumo actual (m ³ /susc*mes)	Reducción (%)
Manizales	11	11.36	3.17
Villamaría	11	16.58	33.66
Neira	11	11	0

4.6.3. Macro medición

Para lograr establecer los beneficios de un programa de uso eficiente y ahorro del agua, considerando la disminución de pérdidas en el sistema integral y particularmente en las bocatomas y aducción, se requiere medir el agua captada, tratada y distribuida.

4.7. E6 INCORPORACIÓN NUEVAS FUENTES

De acuerdo con la información suministrada por las entidades prestadoras de servicios públicos, en el municipio de Manizales cuentan con una bocatoma adicional que en la actualidad no está utilizando. Esta bocatoma tiene las características presentadas en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** En este escenario no se incluyen inversiones ambientales y dado el crecimiento económico en la cuenca, se asume una degradación que disminuye su capacidad de almacenamiento en 20% y genera procesos de erosión y compactación que disminuyen su conductividad hidráulica en un 20%.

Tabla 6. Características bocatoma la Guerra, en el municipio de Manizales

Microcuenca	Municipio	Caudal (l/s)
La Guerra	Manizales	20

4.8. E7: Construcción de embalses artificiales

En esta acción se analiza cuánta agua se requeriría almacenar para asegurar suplir la demanda en episodios de sequía, si no se hubieran conservado los bosques en la cuenca. En este caso, sería necesaria la construcción de un reservorio que realice la regulación de la cuenca. Este tipo de infraestructura permitiría hacer un análisis de costos evitados, donde se pueda estimar cuando costaría realizar un embalse artificial que permita almacenar el agua que se puede perder por efecto de la degradación de los ecosistemas.

En la Figura 9 puede observarse el costo de construcción de diferentes embalses en Colombia, comparado con su volumen útil. Esta relación permite determinar una línea de tendencia que podría usarse como referencia para estimar el costo de un embalse dado un volumen de agua requerido para asegurar el suministro.

Figura 9. Costo de construcción de embalses en Colombia Vs Volumen útil de los embalses. Fuente: construcción propia a partir de estimación de volúmenes de almacenamiento útil y costo de construcción de algunos embalses en Colombia.

Una vez simulado el escenario incluyendo las incertidumbres asociadas a cambio climático y crecimiento de la población, se concluye que, gracias a la abundancia de precipitación en la cuenca y las redundancias en las fuentes de abastecimiento, los municipios no requerirían realizar un almacenamiento de agua. Lo anterior implica que no se puede realizar un análisis de costo evitado, pues en ninguno de los casos se presenta una brecha negativa que muestre un déficit de agua donde la oferta sea inferior que la demanda.

En cuencas donde la brecha sea negativa, puede realizarse un análisis de costo evitado que permita estimar el costo de construir un embalse para suplir la demanda, debido a la que la oferta ambiental del recurso no permite suplir la demanda de agua para consumo humano y doméstico.

5. INVERSIONES POR CADA ESTRATEGIA

Los costos para evaluar la eficiencia de cada una de las estrategias se resumen en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** Estos costos fueron estimados a partir de la información brindada por el Fondo del Agua Regional VivoCuenca en 2019 como parte de las estimaciones realizadas en su Plan Estratégico y por los prestadores de servicios públicos en el marco del presente convenio. Los costos pueden variar ampliamente de acuerdo con la ubicación y tipo de actividad desarrollada en cada predio para las inversiones ambientales, y de un diseño detallado específico de las concesiones, sistema de tratamiento y bombeo requerido para las estrategias de disminución de pérdidas. Sin embargo, pueden ser usados como precios de referencia para obtener un valor anualizado de las inversiones ambientales más los gastos de operación mensuales.

Para evaluar una propuesta real de inversiones para mejorar el nivel de servicio se requeriría información económica más precisa. Para ello, el prestador de servicios postulante debería tener acceso a esta información.

Tabla 7. Parámetros de estimación del costo de inversiones de las alternativas

Inversiones ambientales	Unid	Valor Unitario
Restauración ecológica	ha	7 163 085
Corredores de conectividad	ha	1 120 410
Implementación esquema de incentivos	ha	4 439 221
Asistencia en implementación de sistemas sostenibles de producción	ha	3 501 429
Protocolo de monitoreo servicios ambientales	ha	3 700 000
Agendas intersectoriales	ha	616 317
Operación inversiones ambientales		
Operación sistema de incentivos	ha/año	133 177
Seguimiento y monitoreo	ha/año	110 969
Inversiones infraestructura gris, disminución pérdidas en aducción y Uso eficiente del agua		
Macromedidor	Unid	250 000 000
Tubería + caja aducción	Unid	350 000 000
Bombeo	Unid	50 000 000
Capacitación	Unid	4 000 000
Operación inversiones infraestructura gris		
Captación	m ³ /año	38.41
Tratamiento	m ³ /año	144.64
Abastecimiento	m ³ /año	183.04
Proyección de pago anualizado por inversión		
Tasa de descuento CRA 5000<SUSC<100000	12.76%	
Tasa de descuento CRA SUSC>100000	12.28%	
Periodo de amortización	30	

6. MEDICIÓN DE INDICADORES POR ACCIÓN

6.1. ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS

Los indicadores fueron estimados desde el modelo WEAP de la cuenca Chinchiná para un horizonte prospectivo de 30 años. En este documento se presentan únicamente los resultados de clima histórico proyectado a futuro por ser el más crítico de los simulados (Figura 10). Los escenarios de cambio climático en esta cuenca estiman un aumento en la precipitación, escenario que sería menos crítico que el histórico.

Para los escenarios de cambio climático se tienen en cuenta dos fuentes de información, los Modelos de Circulación General (GCM, por sus siglas en inglés) aplicando una reducción de escala y los escenarios de cambio climático producidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Los escenarios climáticos tienen 4 niveles, el primer caso corresponde al clima histórico considerando que este ocurre de forma cíclica, el segundo y tercer caso a escenarios de cambio climático según los GCM realizando la respectiva reducción de escala y el cuarto y último caso, al escenario regional de cambio climático según IDEAM.

Para fines de la generación de las series sintéticas, se optó por utilizar como referencia el modelo MPI-ESM-MR para un clima con una menor media y con una mayor longitud de rachas secas.

En cuanto a los escenarios estimados por IDEAM, se tuvieron en cuenta la 3ra Comunicación Nacional de Cambio Climático ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en donde se exponen los Escenarios de Cambio Climático para Colombia 2011-2100 (periodos 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100) y que para su desarrollo los científicos del IDEAM tomaron los 16 modelos globales que mejor representan el clima de referencia de Colombia (1976-2005) (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCELLERÍA, 2015).

En la Figura 10 puede observarse los caudales obtenidos de las simulaciones para cada uno de los escenarios incluidos en este análisis. Se puede ver que las acciones relacionadas con la protección o restauración de ecosistemas tienen menos picos *i.e.* caudal mínimo y máximo con menor intensidad, que las acciones como “Sin inversiones previas”. Las inversiones ambientales permiten mejor la regulación hídrica del sistema, almacenando agua en el suelo y vegetación. Como consecuencia la oferta hídrica en la cuenca aumenta cuando se realizan inversiones en infraestructura verde.

Las acciones que están relacionadas con inversiones ambientales como VivoCuenca y el Plan de Restauración Nacional (PRN) contribuyen a mejorar las condiciones ambientales de la cuenca, lo cual incide en las condiciones hidrológicas. En la Figura 11 se puede observar que, por ejemplo, para la condición “Sin Inversiones Previas” existe un incremento del caudal en la estación más lluviosa en comparación con la “Línea Base”, y una reducción en la estación menos lluviosa. Caso contrario ocurre en el escenario donde se considera las acciones como VivoCuenca y PRN, donde existe una reducción de caudales en estación más lluviosa e incremento en la menos lluviosa. La opción “nueva infraestructura” implica aumentar el caudal captado por las empresas prestadoras en 20 l/s y este es el aumento que se aprecia en esta Figura 11 que no corresponde con el caudal ofertado por la cuenca, pero se incluye para indicar que se contará con mayor caudal para la provisión del servicio.

Figura 10. Caudal medio diario de las cuencas abastecedoras bajo diferentes estrategias

Figura 11. Cambio proyectado a 2050 en el caudal medio anual

Otro indicador importante para analizar es el Q95 debido a que muestra el caudal igualado o excedido el 95% del tiempo, es decir, el caudal esperado en condiciones críticas de estiaje. En la Figura 12 se muestra para cada acción el caudal igualado o excedido el 95% del tiempo en condiciones de clima histórico. Los resultados indican que con las inversiones ambientales se podría incrementar hasta en 0.45 m³/s respecto a la Línea Base. Sin inversiones ambientales previas el Q95 se podría haber reducido hasta en 1.97 m³/s en comparación a la condición actual.

La reducción de la oferta hídrica para el escenario sin inversiones previas se debe a que en este escenario se asume que la cobertura de la cuenca de bosques se cambió a pastos, por el desarrollo de otras actividades, en reemplazo de la conservación que efectivamente existió en la cuenca. En consecuencia, el almacenamiento de agua en suelo y cobertura vegetal se perdería y genera un menor rendimiento hídrico al existente actualmente. Como resultado el caudal medio disminuiría y los extremos serían cada vez más críticos.

Caso contrario ocurriría si se realizan mayores inversiones ambientales, tales como, las propuestas en el Plan Estratégico de VivoCuenca o mejor aún en el Plan Nacional de Restauración. En este escenario el caudal medio aumentaría debido a que la capacidad de almacenamiento de agua por el aumento de cobertura vegetal y mejores propiedades para el almacenamiento de agua en el suelo restaurado. La regulación hídrica mejoraría aumentando el caudal medio y el caudal de estiaje.

El caudal Q95 es positivo para todas las estrategias debido a que las fuentes abastecedoras cuentan con un caudal igualado o excedido el 95% del tiempo superior a 1.97 m3/s, es decir, tienen un flujo base que hace a sus cauces permanentes.

Las inversiones relacionadas con infraestructura verde i.e. Vivocuenca, PNR y reconversión de prácticas agrícolas generan un aumento en la oferta del agua de la cuenca, mientras que las medidas de infraestructura gris i.e. Eficiencia en Uso, Reducción de pérdidas o Nueva Infraestructura, generan una mejor gestión de la demanda que no aumenta el caudal medio en la cuenca.

Figura 12. Q95 en cuencas abastecedoras para diferentes escenarios de acción

Puede observarse en la Figura 13 que, si no se hubieran realizado las acciones de conservación de vegetación "sin inversiones previas" en la cuenca, el caudal en épocas de estiaje disponible se disminuiría en 1.13 m3/s. Gracias a estas inversiones anteriores, se cuenta con el caudal actual disponible para suministrar el servicio de acueducto a los municipios ubicados en esta cuenca. Si se realizan mayores inversiones en restauración y/o conservación de ecosistemas se aumentará la oferta hídrica en estiaje hasta 0.45 m3/s. Las inversiones en infraestructura gris no presentarán un aumento en el caudal de estiaje disponible

Figura 13. Cambio proyectado a 2050 en el caudal de estiaje.

6.2. ANÁLISIS DEL EFECTO DE LAS ESTRATEGIAS EN LA COBERTURA Y CONFIABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Este indicador considera la diferencia entre la capacidad del sistema y la demanda de agua. La oferta está dada en el caso de cobertura por el caudal medio Q_m de las fuentes abastecedoras y para determinar la confiabilidad por el caudal igualado o excedido el 95% del tiempo Q_{95} , correspondiente a condiciones secas. La demanda proyectada hasta el año 2050 para las acciones que no intervienen la gestión de la demanda de agua es 1.41 m^3/s , en el caso de Uso Eficiente es 1.27 m^3/s y para Reducción de Pérdidas 1.04 m^3/s .

El delta de la brecha - ΔB_p , calculado como la diferencia entre la brecha para cada estrategia menos la brecha de referencia (escenario de condición actual proyectado a 2050) se presenta en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**

Respecto a la confiabilidad del sistema Q_{95} (B_{95}), para la mayoría de las acciones existe un incremento en la brecha excepto en la estrategia *Sin Inversiones Previas*. Dicho incremento es favorable ya que se incrementa la diferencia entre oferta y demanda, el cual fluctúa entre 0.02 y 0.45 m^3/s donde los valores más altos corresponden a las acciones que contemplan inversiones ambientales (VivoCuenca y Plan de Restauración Nacional) y reducción de pérdidas en la aducción. En caso de la delta de la brecha estimada para determinar la cobertura del sistema Q_m (B_m), los resultados indican también un incremento a excepción de la estrategia "Sin Inversiones Previas", y la acción que tiene el valor más alto es la correspondiente a la estrategia de "Reducción de Pérdidas".

Tabla 8. Análisis del indicador de Brecha para diferentes escenarios de acción, respecto a la condición actual proyectada a 2050

Acción			B_{95}	B_m	ΔB_{95}	ΔB_m
		Referencia (Condición actual)	1.69	6.06		
		Sin Inversiones ambientales previas	0.56	5.71	-1.13	-0.35
A	E1	VivoCuenca	2.08	6.21	0.39	0.14
	E2	Plan de Restauración Nacional	2.14	6.22	0.45	0.16
	E3	Reconversión de Prácticas Agrícolas	1.79	6.09	0.10	0.03
B	E4	Eficiencia en Uso	1.83	6.20	0.14	0.14
	E5	Reducción de Pérdidas en aducción	2.07	6.44	0.38	0.37
	E6	Incorporación de nuevas fuentes	1.71	6.10	0.02	0.04

En la Tabla 8 las estrategias agrupadas con la letra A: 1, 2 y 3 se refieren a acciones de conservación y preservación en el área donde se localizan las captaciones. Las estrategias agrupadas con la letra B: 4, 5 y 6 están relacionadas con uso racional y eficiente del agua o gestión de la demanda o redundancia, es decir invertir en otra captación a una fuente adicional de agua.

De acuerdo con los resultados de la brecha obtenida en la condición de referencia (1.69) comparada con la brecha sin inversiones ambientales previas (0.56), es posible concluir que las inversiones ambientales realizadas en años anteriores por las entidades prestadoras del servicio de acueducto han permitido garantizar la disponibilidad de agua y disminuir la vulnerabilidad de sistema. El delta de la brecha para la condición de estiaje ΔB_{95} y el delta de la brecha para caudal son los que presentan mayor diferencia, lo que implica que generan mayor beneficio.

La realización de estas inversiones ambientales ha apoyado en cumplir con los estándares de prestación del servicio *i.e.* cobertura, confiabilidad y eficiencia, y disminuir la vulnerabilidad del sistema.

6.3. ANÁLISIS DE COSTO-EFECTIVIDAD

Los resultados del análisis Costo-Efectividad ACE se muestra en las **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, los cuales para el caso del ACE para garantizar la confiabilidad del sistema Delta B_{95} indican que las acciones de Eficiencia en uso⁵ y Reducción Pérdidas en

⁵ La Eficiencia en uso se refiere a la disminución de consumo por parte de suscriptores residenciales.

aducción tienen los valores menores comparado con otras acciones, es decir producen beneficios comparables a un menor costo. La acción con el valor más alto es Reconversión de Prácticas Agrícolas (1462.04 M\$/hm³).

En general para el caso de Delta B95, las acciones de gestión de demanda (Eficiencia en Uso y Reducción de Pérdidas) resultan ser más favorables desde el punto de vista Costo-Efectividad. Las inversiones ambientales como VivoCuenca y Plan de Restauración Nacional tienen un indicador de Costo-Efectividad casi similar a Nueva Infraestructura. Por otro lado, para el ACE para la cobertura Delta Bm (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**) la acción Reconversión de Prácticas Agrícolas sigue siendo la que tiene el valor más alto. A diferencia de Delta B95, la acción Nueva Infraestructura tiene un costo más bajo comparado con las inversiones ambientales. Estos costos son aplicables únicamente en esta región del país y pueden variar ampliamente para un análisis en otro lugar.

La diferencia ΔC-E entre la costo-eficiencia de las inversiones para mejorar el servicio como es el uso eficiente del agua o la reducción de pérdidas, con los costos asociados a las obras de infraestructura verde como son las acciones de restauración propuestas por Vivocuenca o el Plan Nacional de Restauración, deberían ser cubiertas de forma concurrente con los otros usuarios del agua quienes se beneficiarían por las inversiones realizadas. Para el caso de Chinchiná la CHEC ha hecho parte de estas inversiones y recibe los beneficios contando con agua suficiente para sus actividades.

En el caso contrario, cuando las inversiones ambientales tienen mayor costo – efectividad, se justifica su pago a través del esquema tarifario, pues los suscriptores se van a beneficiar directamente de las inversiones.

32

Figura 14. Costo-Efectividad de acciones en (M\$/hm³) para Delta B95

ΔC-

Figura 15. Costo-Efectividad de acciones en (M\$/hm³) para Delta Bm

6.4. OTROS BENEFICIOS DERIVADOS DE LAS INVERSIONES AMBIENTALES

Las inversiones ambientales no solamente generan beneficios asociados a la provisión del agua para el servicio público de los acueductos municipales *i.e.* Neira, Villamaría y Manizales, sino que todos los usuarios aguas abajo se verían beneficiados debido a la regulación del recurso aumentando la oferta hídrica y ofreciendo beneficios sociales a habitantes de la cuenca por esquemas de pago por servicios ambientales.

En la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** puede observarse las concesiones vigentes en la cuenca del río Chinchiná, donde 160 usuarios se beneficiarían de las inversiones ambientales en las cuencas abastecedoras de los municipios.

Aguas abajo de las concesiones de agua de suministro se encuentran usuarios como los generadores de energía quienes se han visto beneficiados por las inversiones ambientales realizadas previamente y que permiten contar con una oferta de agua superior a 1.13 m³/s en condiciones de sequía. Parte de estas inversiones las han financiado ellos mismos. Estos usuarios deberán generar mayor energía en un futuro y por lo tanto, es fundamental contar con un mayor volumen de agua a partir de las inversiones ambientales.

Los pobladores en la región que inicien procesos de restauración de ecosistemas y reconversión tecnológica podrían ser beneficiarios de programas como el pago por servicios ambientales PSE en la cuenca, que permite aumentar los ingresos mensuales de familias vulnerables debido a su situación económica. En la actualidad el pago mensual posible para una familia varía entre COP\$ 200.000 y 600.000 pesos al mes, de acuerdo con la cantidad de hectáreas incluidas en el esquema, la ubicación y costo de oportunidad de acuerdo con los cultivos existentes en la región de análisis (Corpocaldas, 2019).

Los posibles beneficios a otros usuarios en la cuenca de las inversiones ambientales realizadas por los tres municipios aportan en el análisis como beneficios adicionales a los presentados previamente como beneficios marginales de cada estrategia. Los elementos del sistema del recurso hídrico, tales como, las concesiones vigentes incluyendo los acueductos municipales, se encuentran relacionados por el agua y sus acciones se verán reflejadas aguas abajo en el sistema. En este caso, las inversiones ambientales aguas arriba favorecen la disponibilidad de agua tanto para las ESP como los usuarios aguas abajo.

En la cuenca del río Chinchiná, con un alto estado de conservación en sus cabeceras y oferta de agua suficiente para suplir la demanda, hay otros beneficios asociados a inversiones en infraestructura verde además de aquellos recibidos por los clientes de los prestadores de servicios públicos. Sin embargo, el enfoque del presente estudio está relacionado con los beneficios comparativos recibidos por esos clientes y si se justifican aplicando la norma actual manejada por la CRA.

Figura 16. Usuarios en la cuenca del río Chinchiná.

7. RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA TARIFARIO

De acuerdo con el caso de estudio piloto adelantado en la cuenca del río Chinchiná, donde se evaluaron los beneficios marginales y la costo-efectividad de implementar algunas inversiones para garantizar la prestación del servicio público de acueducto en tres municipios, se resaltan algunas recomendaciones para la implementación del esquema tarifario:

1. Se recomienda seguir la metodología XLRM pues permite identificar las incertidumbres, estrategias, modelos y métricas requeridas para evaluar la efectividad de inversiones ambientales y grises respecto a garantizar el agua para la prestación del servicio de acueducto.
2. Los indicadores que se plantean en esta investigación, basados en la diferencia entre la brecha (oferta-demanda) del desarrollo de la cuenca sin inversiones ambientales y con inversiones, muestran una aproximación que permite responder a la pregunta de cuáles estrategias son costo efectivas para garantizar la prestación del servicio público, siguiendo los indicadores definidos por la CRA como estándares de servicio y eficiencia.
3. El tipo de estrategias por analizar en la cuenca deben articularse con entidades relacionadas con el manejo del agua y el manejo ambiental en la cuenca. En este caso, gracias a esta retroalimentación se incluyeron estrategias como uso eficiente y ahorro de agua y reconversión agrícola, donde el primer caso significan las opciones más costo-efectiva.
4. Este estudio se realizó en una cuenca donde existe suficiente agua y con buena calidad en los diferentes periodos estacionales. Se considera relevante ampliar el estudio de caso a cuencas con condiciones diversas, tales como, desabastecimiento de agua potable en condiciones de sequía, deficiencias en la calidad de agua, alta tasa de deforestación, de tal forma que la metodología pueda probarse en diversas condiciones.
5. Los costos incluidos en este análisis están basados en la información proporcionada por los prestadores de servicio, la Corporación Autónoma Regional y el Fondo de Agua. Estos valores variarán de acuerdo con el área donde se analizan las inversiones. Se recomienda actualizar estos costos para todos los análisis por realizar en otras cuencas y no generalizarlos.
6. Usar como periodo de retorno para las inversiones ambientales aquel que se considere se requiere para restaurar el ecosistema existente. En el caso de bosques como los presentes en la cuenca del río Chinchiná este periodo se definió en 30 años.

8. CONCLUSIONES

En este estudio se evaluaron alternativas de inversiones ambientales y grises en la cuenca del río Chinchiná como caso piloto, para analizar la eficiencia de las inversiones ambientales respecto a la regulación hídrica en la cuenca y la disponibilidad de agua para suplir la demanda.

Para ello se usó la metodología XLRM que propone la definición de indicadores para evaluar el comportamiento de acciones específicas definidas de forma participativa, en contextos de incertidumbre asociada al crecimiento poblacional y cambio climático, usando el modelo WEAP como plataforma de simulación.

Los elementos conceptuales definidos en este caso piloto para determinar los beneficios marginales de cada escenario analizado y su costo-efectividad, constituyen una herramienta que permite a los prestadores de servicio definir las inversiones más efectivas para garantizar la provisión del servicio y su eficiencia.

De acuerdo con los indicadores obtenidos, la brecha para B95 en el escenario de referencia es 1.69 m³/s y Bm 6.06 m³/s, sin inversiones ambientales 0.56 m³/s y 5.71 m³/s respectivamente, y los escenarios varía B95 entre 1.71 m³/s a 2.14 m³/s, mientras Bm de 6.01 m³/s a 6.94 m³/s. El caudal disponible en las cuencas aumentará significativamente para las inversiones ambientales como Vivocuenca, PNR y Reconversión de Prácticas Agrícolas (entre 0.1 a 0.45 m³/s para Q95). Sin embargo, este aumento no altera la provisión de la demanda, debido a que se cuenta con suficiente agua en las cuencas abastecedoras. Para una cuenca con escasez de agua este análisis puede cambiar drásticamente.

Respecto a los indicadores de costo-eficiencia puede observarse que las alternativas más costo-eficiente relacionada con garantizar la confiabilidad del sistema son las relacionadas con el uso eficiente y ahorro del agua. Para garantizar la cobertura, la construcción de nueva infraestructura también constituye una alternativa con una costo-efectividad del mismo orden de magnitud que las dos anteriores.

Los beneficios agregados debidos a mayor oferta hídrica en la cuenca, mantener la calidad de agua y mayores ingresos a familias vulnerables por pago por servicios ambientales, muestran que las inversiones ambientales favorecen el desarrollo sostenible y equitativo en la cuenca.

En conclusión, las empresas prestadoras de servicios en la cuenca del río Chinchiná se benefician hoy de las inversiones realizadas previamente, en términos de la cobertura y la confiabilidad del servicio actual y futuro. En este contexto, internalizar el costo de inversiones adicionales en el sistema tarifario se justifica menos que en sistemas vulnerables.

Adicionalmente, a pesar de las diferencias en la eficiencia económica de las acciones propuestas, un fondo de agua puede servir para subvencionar otros beneficios asociados con inversiones en infraestructura verde a fin de permitir una contribución apropiada del sistema tarifario a las inversiones en infraestructura verde.

9. REFERENCIAS

- Buytaert W, Céleri R, De Bièvre B, Cisneros F, Wyseure G, Deckers J, Hofstede R, Human impact on the hydrology of the Andean páramos, *Earth-Science Reviews*, 79; 1–2, 2006, <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2006.06.002>.
- Cárdenas, MF, Tobón, C, Buytaert, W. Contribution of occult precipitation to the water balance of páramo ecosystems in the Colombian Andes. *Hydrological Processes*. 2017; 31: 4440– 4449. <https://doi.org/10.1002/hyp.11374>
- CORPOCALDAS, 2016. *Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Chinchiná*, Manizales: s.n.
- CRA, 2014. *Resolución CRA 688 de 2014. Por el cual se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de 5000 suscriptores en el área urbana*, Bogotá: s.n.
- DANE, 2005. *Censo nacional*, Bogotá: s.n.
- Daza-Torres, M. C., Hernandez_Florez, F. & Triana, F. A., 2014. Efecto del uso del suelo en la capacidad de almacenamiento hídrico en el Páramo de Sumapaz, Colombia. *Revista Fac.Nac. Agron. Medellín*, 67(1), pp. 7189-7200.
- IDEAM, 2016. *NUEVOS ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMATICO PARA COLOMBIA 2011 - 2100 . HERRAMIENTAS CIENTIFICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES. Estudio Técnico Completo*. Bogotá: s.n.
- Ken M, F. y otros, 2018. Physical and Chemical Connectivity of Streams and Riparian Wetlands to Downstream Waters: A Synthesis. *JAWRA*, March, 54(2), pp. 323-345.
- Lempert, R. J., Popper, S. . W. & Bankes, S. C., 2003. *Shaping the Next One Hundred Years: New methods for quantitative, long-term policy analysis*, RAND. Santa Monica, CA.: s.n.
- MAVDT, 2003. *RAS, Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico*, s.l.: s.n.
- Rey_Benayas, J. M., Mansourian, S., Vallauri, D. & Dudley, N., 2005. Restoring Forest After Land Abandonment. En: s.l.:s.n., pp. 356-360.
- Yates, D., Sieber, J., Pukey, D. & Huber-Lee, A., 2005. WEAP21—A demand-, priority-, and preference-driven water planning model: part 1: model characteristics. *Water International*, 30(4), pp. 487-500.
- Sáenz, L., & Mulligan, M. (2013). The role of Cloud Affected Forests (CAFs) on water inputs to dams. *Ecosystem Services*, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2013.02.005>